

“JADID ADABIYOTINING XORIJ ADABIYOTSHUNOSLIGIDA O’RGANILISHI” (AKPINAR YAVUZ)

Kenjayev Farxod Ikram o’g’li

O’z RFA O’zbek tili, adabiyoti va folklori instituti kichik ilmiy xodimi,

E-mail: 777farhodkenja777@gamil.com

UO’K 821.512.133.09’06-047.48

ORCID: 0009-0004-4332-8951

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706971>

Turkistonda ilm-fan va madaniy hayotdagi, shu bilan birga jamiyatdagi ba’zi o’zgarishlarning vujudga kelishida jadidchilik harakatining ta’siri kattadir. O’z davrida “o’rnini topmagan” bu harakat yillar o’tib davlat va millatning har tomonlama rivojlanishiga turtki bo’lganligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Xalq va millatni uyg’otish uchun qilingan harakatlar boshida esa jadidchilik harakatining asoschilari turardi. Bu harakatni shakllantirish va rivojlantirish o’z davrida mushkul jarayon hisoblangan. Abdulla Avloniy, Mahmudxo’ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Obidjon Mahmudov, G’ozi Yunus va shu kabi millatparvarlar xalqni ilm olishga, dunyoviy ta’lim olishga undagan.

Jadid namoyandalarini bugungi kunda o’rganish, keng ommaga tanitish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, jadid adabiyotining xorij adabiyotshunosligida o’rganilishi masalasi e’tiborga molik. Jadid adabiyotining o’rganilishi haqida yurtboshimiz quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “Mushtarak tariximizning yorqin sahifalarini tashkil etadigan ma’rifatparvar ajdodlarimizning ibratli faoliyatini, ularning o’z qimmatini va ahamiyatini hamon yo’qotmasdan kelayotgan boy merosini hamkor davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari, taniqli xorijiy olimlar bilan birgalikda teran tadqiq va targ’ib etish bizning ustuvor vazifamizdir”[1].

Jadidchilik harakati vakillarining hayoti va ijodini xorijda adabiyotshunosligida o’rganilishiga o’z hissasini qo’sha olgan turkiyalik adabiyotshunos olim Yavuz Akpinardir. Yavuz Akpinar — turk yozuvchisi, shoiri va olimi, Turkiya Egey universiteti adabiyot fakulteti professori, Turkiya Yozuvchilar uyushmasi, Turk sivilizatsiyasi tadqiqot instituti va Ozarbayjon yozuvchilari ittifoq a’zosi. Olim XIX-XX asr turk shevalari va adabiyoti, turk dunyosidagi modernizatsiya, ma’rifiy va adabiy hayot, madaniy-adabiy aloqalar Yavuz Akpinar tadqiqotining asosiy yo’nalishlaridan biridir. U Anado’li, Qrim, Ozarbayjon turklari hamda O’rta Osiyo, Eron va boshqa jug’rofiyalarda yashovchi vatandoshlarimizning ijtimoiy-siyosiy tarixi, taniqli siymolari haqida ko’plab qiziqarli tadqiqotlar muallifidir[2].

Yavuz Akpinar Ismoil Gaspirali ijodi va hayoti haqida ko’plab ishlarni amalga oshirgan. Jadidchilik va panturkizmning asoschilaridan biri deb hisoblangan Ismoil Gaspirali (Gasprinskiy, Gaspiralik) — qrim-tatar millatiga mansub ziyoli qatlam vakili, pedagog, noshir, yirik siyosiy va jamoat arbobi edi. U harbiy bo’lishdan ko’ra bilim olishni tanlaydi va Turkiyada yashab, turk tilini chuqur o’rganib Qrimga qaytib keladi va o’qituvchilik qila boshlaydi. Madaniy-ma’rifiy ishlarni amalga oshirishga sho’ng’ib ketadi. Ismoil Gaspiraliga “Tarjimon” gazetasini nashr qilish va tahrir qilishga ruxsat beriladi. Gazeta orqali Ismoil Gaspirali g’oyalari Qrim, Idel-Ural, Xiva xonligi, Buxoro xonligida tarqaldi. Bundan tashqari, gazeta Fors, Xitoy, Turkiya, Misr, Bolgariya, Fransiya, Shveysariya va AQShda tarqatilgan. U ayollar uchun alohida “Alemler nisvan” („Ayollar dunyosi“) ni nashr eta boshladi. Ismoil Gaspirali bir qancha gazetalarni va kambag’allarga yordam beruvchi jamiyatlarni tashkil qiladi. Turk dunyosida e’tiborga ega shaxslardan biriga aylanadi.

Bu shaxsning ilm va ma'rifat yo'lidagi sa'y-harakatlari, amalga oshirgan ishlari va xur fikrlari Yavuz Akpinarning ilmiy izlanishlari natijasida turkiyalik ma'rifatparvarlarga yetib boradi. Yavuz Akpinarning jadidchi Ismoil Gaspiralinig to'rt jildlik kulliyotini nashr qildirishi muhim harakatlardan edi. Bugungi kunda Ismoil Gaspirali Turk dunyosining ziyolisi va tafakkur yetakchisi sifatida baholanadi. Yavuz Akpinar tomonidan nashr qilingan to'rt jildning birinchi jildida roman va hikoyalar, ikkinchi jildida Ismoil Gaspiralinig ijtimoiy-siyosiy qarashlari, ta'lim berish faoliyati, uchinchi jildida til va adabiyotga aloqador yozishmalari va to'rtinchi jildida esa ta'lim va ilm olish faoliyati haqidagi fikrlari o'rin olgan. Butun turk dunyosi Ismoil Gaspiralinig asarlari, ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlari, til va adabiyot bo'yicha olib borgan ishlarini Yavuz Akpinarning ilmiy izlanishlari orqali ham o'rganmoqda va u nashr qilgan manbalarga ko'proq tayanilmoqda.

Akpinar Yavuz Ismoil Gaspiralinig boshqa asarlari va qarashlari ifoda etilgan ko'plab izlanishlarini nashr qildiradi. Misol tariqasida quyidagilarni keltirishimiz mumkin: "Ismoil Gaspiralinig qarashlari va adabiy asarlari", "Ismoil Gaspiralinig tanlangan asarlari", "Ismoil Gaspirali faoliyatiga umumiy bir qarash"[3]. Jadid adabiyotining o'rganilishi har bir millat va xalq hayotida muhim ahamiyatga ega. Bu kabi harakatlar jadid adabiyotining keng miqyosda o'rganilishiga keng yo'l ochadi.

Umuman Akpinar Yavuz Ismoil Gaspiralinig jadidchilik harakatlarini yoritib berishda katta ahamiyat kasb etgan olimlardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://kun.uz/36197360>
2. Vilayət Quliyev. "Ədəbiyyatımızın dostu - Yavuz Akpınar". 18 dekabr 2017. 7 noyabr 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 7 noyabr 2023.
3. Yavuz Akpinar. Ismail Gaspirali'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Ulemasi. //Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 2, Sayı 4 (Aralık 2005) Mak.